

NAVOIYSHUNOSLIK VA BOBURSHUNOSLIKDAN QATRALAR**Turdiyeva Maftuna**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat

O'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti

So'z mulkining sultoni hazrat Alisher Navoiyning asarlariga murojaat qilgan har bir mumtoz adabiyot muhibi tuyadigan bir holat borki, bu Navoiy lirikasining uning zamondoshi bo'lgan shoir Bobur she'riyatiga ruhan yaqinligidir. Bu ikki ulug' shoirning ko'ngil olami shu qadar bir-biriga vobastaki, ularning ba'zi ruboiy, g'azallarini o'qigan kitobxon bu misralar ikki ijodkor qalamiga mansub ekanini sezmay ham qoladi gohida. Bu holatni adabiy ta'sir bilan bog'liq jarayon ham deyish mumkin, ammo she'r ko'ngil ishi ekan, Navoiy va Bobur shaxsini birlashtiradigan ham shu qalban o'xshashlikdir.

Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat o'zbek xalqining, balki ko'pgina xalqlarning sevimli ijodkori bo'lib, bu shoh va shoirning hayoti hamda ijodi to'g'risida ilmiy tadqiqotlar, badiiy asarlar, kinofilmlar yaratilgani Bobur shaxsining naqadar buyuk ekanidan dalolat beradi. Bobur ijodining xalqchilligi, qalbga yaqinligi kitobxonni ohanrabodek o'ziga tortadi. Ulug' ijodkorning she'riyati bir gulzor bo'lsa, avtobiografik asari "Boburnoma"si boshqa bir xazinadir. Bu xazinadan bahramand bo'lgan har bir kitobxon ko'nglini, aqlini qimmatbaho javohirlar bilan boyitadi. Shu bois ham ushbu asar ko'plab tadqiqotlar, taassurotlar obyekt bo'lib hisoblanadiki, jahonda Bobur haqida, uning adabiy va tarixiy ahamiyatga molik, uning "Boburnoma"si haqidagi adabiyotlar, tadqiqotlar sonining ko'pligi buning isbotidir. "Boburnoma" – o'zbek nasrining go'zal namunasi bo'lib, undagi voqealar bayoni aniq, ixcham va lo'nda, ta'sirchan va eng muhimi, hayotiy haqiqatlarga muvofiqligi bilan o'ziga xosdir.

7-fevral kuni Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida "Zahiriddin Muhammad Bobur ijodi va asarlarining

tarjimalari xususida” ilmiy-nazariy tadbir bo‘lib o‘tdi. Universitet o‘qituvchilari, magistr va tadqiqotchi doktorantlar ishtirokida o‘tkazilgan tadbirda f.f.doktori, navoiyshunos, boburshunos olim Vahob Rahmonov, f.f.n., tarjimon Shokirxo‘ja Rustamxo‘jayevlarning tarjimashunoslik xususidagi, Bobur asarlarining tarjimalari, tabdillari haqidagi ma‘ruzalari izlanuvchilarda yangi bilimlarning shakllanishiga turtki bo‘ldi va o‘zlarining tadqiqot ishlarida tegishli xulosalarga kelishlariga sabab bo‘ldi. Olimlar tomonidan Boburning “Boburnoma” asari haqida yangi-yangi fikrlar bildirildi. Xususan, Bobur Hindiston shohi bo‘lguniga qadar hind xalqida bo‘lmagan madaniy yashash tarzini tatbiq etganligi va bu haqida uning avtobiografik asarida ro‘yi-rost yoritilgani, hind diyorida yangi bir madaniy sivilizatsiyaga asos solganligi haqidagi mulohazalar bayon etildi.

Tadbirda f.f.n., tarjimon Shokirxo‘ja Rustamxo‘jayevning Qomusiy maqolalar jamlangan besh jildlik “Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburiylar” majmuasi muhokama qilindi. Ushbu kitob va uning yaratilishi haqida gapirar ekan, muallif o‘zining Bobur shaxsiga bo‘lgan chuqur ehtiromini, shoir ijodining muhibi ekanligi, bu buyuk zotga o‘zgacha muhabbati sababidan shu ishga qo‘l urganini shunday bayon etdi: “Andijonda 2009-2010-yillarda Boburshoh va jahon madaniyati muzeyi tashkil etildi. Muzeyga borganimda Bobur, uning asarlari, Amir Temur haqidagi bir qancha kitoblarni ko‘rdim. Ularni ko‘rib havasim oshdi va menda savol tug‘ildi, muzey xodimidan so‘radim: “ – Bu kitoblarning bibliografiyasi bormi?” Yo‘q, hali tuzilmagan, deyishdi. Shundan beri men bu bibliografiyani tuzishni boshladim”, - deydi kamtar muallif. Mazkur bibliografik majmua besh yirik kitobdan iborat bo‘lib, olim bu ishni 16 yillik mehnati samarasi ekanligini aytib o‘tdi. 2023-yilda universitetimizning jonkuyar ustozlaridan f.f.d. Ziyoda Teshaboyeva muharrirligi ostida nashrga tayyorlangan ushbu majmua Bobur va uning adabiy merosining har bir tadqiqotchisi, Bobur ijodiga murojaat qiladigan, qiziqadigan har bir kitobxon uchun g‘oyat foydali manba ekanligini angladik. Bobur adabiy merosining turli tillardagi manbalari berilganligi ushbu to‘planning diqqatga sazovor jihatidir. 3500 ta maqolani o‘z ichiga olgan bunday

turdagi qomusiy majmuaning respublikamizda yagona ekanligi ahamiyatga molikdir.

Muallifning 2010-yilda boshlangan bibliografik tadqiqotlari shu paytga qadar bir necha marta katta-kichik kitoblar ko‘rinishida nashr etilgan. Xususan, 2016-yilda Moskvada “Бабур. Бабуриды Библиография” nomli to‘plami Rossiyadagi o‘zbek tadbirkori A. Usmonov homiyligida eng yaxshi dizaynda va sifatda nashr etilgan. Zero, ilmga ko‘rsatilgan homiylik eng yaxshi hadyalardan biridir.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlaymizki, adabiyotimiz gulshanida Navoiy va Boburdek ulug‘ siymolarimizning barhayot asarlari bor ekan, ulardan ilhom olgan shoirlar she’r yozishdan, olimlar yangi-yangi izlanishlardan hech qachon to‘xamaydi.